

Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: круглий стіл, Київ [НІСД, 19.06.2008]. – Електронний ресурс: Режим доступу: <http://old.niss.gov.ua/Table/Zd190608/index.htm>

Бублик Сергій Григорович

докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики

Національної академії державного управління при Президентові

України, кандидат технічних наук,

8 (067) 321-64-08

Стратегічні напрями модернізації державної науково-технологічної політики в Україні

Існують об'єктивні та суб'єктивні передумови щодо модернізації державної науково-технологічної політики в Україні. До об'єктивних передумов належить неефективність здійснюваних донині стратегічних заходів державної науково-технологічної політики, першою чергою через відсутність системного бачення їх державної реалізації та узгодження спільних зусиль всіх суб'єктів науково-технологічної діяльності.

До суб'єктивних передумов відноситься нерівноцінний взаємообмін інтелектуального потенціалу України із зовнішнім світом, першою чергою з Європою – він є одностороннім. Тому, доцільним та доречним було би забезпечення умов для реалізації гасла “Не стільки ми у Європу, скільки вона – до нас!”

Базові (початкові) умови модернізації:

- 1) Україна на міжнародному рівні визначилась зі входженням в єдиний освітній і науковий простір Європи, у тому числі як учасник Болонського процесу (з 2005 року).
- 2) Європейський Союз Лісабонською стратегією (у тому числі уточненою), Барселонською декларацією підтвердив свій

магістральний шлях розвитку – створення суспільства знань на базі розвитку інформаційного суспільства та економіки знань.

- 3) ЄС розвивається парадигма спільного Європейського дослідницького простору (*European research area*) з метою координації національних наукових політик щодо цілей, проведення експертиз проектів та ефективного розподілу ресурсів (фінансових, матеріальних та інтелектуальних).

***Основні реалії розвитку інтелектуального потенціалу у суспільстві знань
(П.Друкер):***

1. Незалежність від національних кордонів – бо інформацію передати простіше ніж гроші.
2. Мобільність – бо інформація доступна кожному завдяки обов'язковості освіти.
3. Однакова ймовірність успіху чи невдачі – позаяк оволодіти “знаряддям праці” (необхідними для професійної діяльності знаннями) може кожний, проте не кожному вдасться скористатись такими знаннями сповна.

Напрями реалізації державної науково-технологічної політики:

Європейською Комісією у 2007 році було опублікована Зелена книга “Європейська область досліджень: нові перспективи”, в якій затверджені такі шість пріоритетних напрямів розвитку Європейського дослідницького простору (у спаданні їхньої важливості):

1. Спільне використання знання (відкритий доступ для дослідників до результатів інших наукових досліджень), насамперед прикладних досліджень комерційного спрямування.
2. Розвиток державної інфраструктури наукових досліджень світового гатунку (поліпшення законодавчих умов для збільшення загалу інвестицій).

3.Зміцнення державних дослідницьких інституцій (збільшення фінансування, автономії, вирівнювання законодавчо-нормативних умов їхньої співпраці з приватним сектором).

4.Оптимізація європейських програм дослідження та пріоритетів (спрощеність нормативних правил і процедур систем фінансування досліджень ЄС, гармонізація національних програм фінансування тощо).

5.Відкритість до світу: міжнародна співпраця (формування єдиних пріоритетів для всіх країн ЄС та вирівнювання умов співпраці для дослідників із тих країн, що не є членами ЄС).

6.Усвідомлення єдиного європейського ринку праці для дослідників (покращення умов для збільшення мобільності дослідницького потенціалу).

Відповідно до визначених пріоритетів, основними механізмами реалізації державних і приватних зусиль щодо подальшого розвитку Європейської області досліджень, вважаються:

- 1.Фінансове (фіскальне та інвестиційне) стимулювання.
- 2.Спільне фінансування у рамках бюджету ЄС.
- 3.Координація національних програм і політики.
- 4.Розроблення нових фінансових інструментів ЄС.
- 5.Законодавче забезпечення.

Це спонукає до концептуальної зміни існуючої в Україні парадигми щодо ролі державної науково-технологічної політики у забезпеченні системно утворюючих процесів реального наближення суспільно-економічного розвитку України до європейських стандартів, формування стратегічних напрямів розвитку інтелектуального потенціалу відповідно до викликів глобалізації та виходячи із необхідності побудови сучасної національної системи продукування знань. Реформування національної системи науки необхідно здійснити також на нових законодавчих засадах, які повинні бути гармонізованими з законодавством ЄС.

Виходячи із наведеного, вважається за доцільне:

1. Запровадити **політично-громадську** дискусію у ЗМІ про шляхи реформування вітчизняної науки.
2. За результатами громадських обговорень доопрацювати проекти Концепції реформування наукової сфери, Концепції гуманітарного розвитку та провести окреме засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо імплементації цих програмних документів як законодавчо-нормативних актів Президента України.
3. На підставі основних засад реформування національної наукової сфери та визначених стратегічних напрямів розвитку Європейської області досліджень розробити проекти законів України про наукову діяльність, модернізувати відповідні національні програми щодо розвитку інтелектуального потенціалу.
4. Провести Парламентські слухання щодо сучасних тенденцій суспільного розвитку провідних держав світу, у тому числі країн Європейського Союзу. За результатами цих слухань необхідним є розроблення концепції побудови суспільства знань як національної мети державного розвитку (КМУ), а також Стратегії побудови суспільства знань і економіки знань до 2025 року. Для розроблення проекту Стратегії доцільним є створення Національної тристоронньої комісії суспільства і економіки знань, яка складатиметься з представників центральних органів виконавчої влади, неурядових громадських організацій, науковців, а також представників бізнесу.

Стратегічні
напрями
модернізації
державної
науково-
технологічної
політики

Бублик С.Г.

$$x = \frac{2s^m + 1}{n} \quad (\text{Закон Паркинсона})$$

Базові (початкові) умови модернізації:

- Україна на міжнародному рівні визначилась зі входженням в єдиний освітній і науковий простір Європи.
- Європейський Союз підтвердив свій магістральний шлях розвитку – створення суспільства знань на базі розвитку інформаційного суспільства та економіки знань.
- В ЄС розвивається парадигма спільного Європейського дослідницького простору (*European research area*).

Основні реалії розвитку інтелектуального потенціалу у суспільстві знань (П.Друкер):

- Незалежність від національних кордонів – бо інформацію передати простіше ніж гроші.
- Мобільність – бо інформація доступна кожному завдяки обов'язковості освіти.
- Однакова ймовірність успіху чи невдачі – позаяк оволодіти “знаряддям праці” може кожний, проте не кожному до снаги скористатись ними сповна.

Напрями реалізації державної науково-технологічної політики:

- Спільне використання знання, насамперед прикладних досліджень комерційного спрямування.
- Розвиток державної інфраструктури наукових досліджень світового ґатунку .
- Зміцнення державних дослідницьких інституцій .

Напрями реалізації державної науково-технологічної політики-2:

- Оптимізація європейських програм дослідження та пріоритетів.
- Відкритість до світу: міжнародна співпраця.
- Усвідомлення єдиного європейського ринку праці для дослідників з різних країн

Основні механізми реалізації політики щодо розвитку ЄДП

- Фінансове (фіскальне та інвестиційне) стимулювання.
- Спільне фінансування у рамках бюджету ЄС.
- Координація національних програм і політики.
- Розроблення нових фінансових інструментів ЄС.
- Законодавче забезпечення.

Пропозиції державно-управлінських рішень

- Запровадити політично-громадську дискусію у ЗМІ про шляхи реформування вітчизняної науки.
- Затвердити проекти Концепції реформування наукової сфери, Концепції гуманітарного розвитку як програмних документів Указами Президента України.

Пропозиції державно-управлінських рішень - 2

- Розробити проект закону України про науково-технологічну діяльність, модернізувати відповідні національні програми щодо розвитку інтелектуального потенціалу.
- Провести Парламентські слухання щодо сучасних тенденцій суспільного розвитку провідних держав світу, у тому числі країн Європейського Союзу.

19 червня 2008 року в Національному інституті стратегічних досліджень відбувся Круглий стіл "Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір". У роботі Круглого столу взяли участь провідні вчені з наукових установ НАН України, АПН України, Міністерства освіти і науки України, експерти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, громадських організацій.

[Список учасників.](#)

[Стенограма.](#)

На обговорення були винесені наступні питання:

1. Європейський та український інтелектуальні простори: особливості та можливості інтеграції.
2. Модернізація освітньої системи України - суспільна потреба та фундаментальна умова інтеграції до європейського інтелектуального простору.
3. Ключові проблеми та перспективи розвитку вітчизняної науки в контексті входження України в європейський інтелектуальний простір.

Зі вступним словом до учасників Круглого столу звернувся директор НІСД Ю.Г. Рубан. Він зазначив, що розвиток інтелектуального потенціалу ґрунтується на розвитку і системній взаємодії освіти, науки та інновацій. Кожна з цих сфер має як свої особливі, так і спільні проблеми, оскільки всі вони нерозривно взаємопов'язані. При формуванні стратегії входження України в європейський інтелектуальний простір необхідно послідовно визначити бажані напрями розвитку кожної із цих сфер, проаналізувати існуючі на цьому шляху проблеми та способи їх вирішення.

У своєму виступі Ю.Г. Рубан наголосив, що розбудова інтелектуального потенціалу українського суспільства визначена Президентом України одним із стратегічних пріоритетів розвитку Української Держави. Підтримання на конкурентному рівні в сучасному світі інтелектуального потенціалу нації залежить від ефективної модернізації сфер освіти і науки.

Саме тому для реалізації стратегічних пріоритетів Української Держави постає необхідність визначення напрямів і механізмів подальшого динамічного розвитку вітчизняної освітньої та наукової систем.

З доповіддю ["МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. ФУНДАМЕНТАЛЬНА УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ"](#) на Круглому столі виступив головний консультант відділу гуманітарної політики НІСД М. М. Карпенко ([презентація доповіді](#)).

У ході обговорення зазначеної доповіді учасники Круглого столу висловили низку концептуальних пропозицій щодо сприяння модернізації освітньої і наукової сфери України та шляхів її інтеграції в європейський інтелектуальний простір.

Зі співповіддю ["СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ"](#) виступив докторант Національної академії державного управління при Президентові України С. Г. Бублик ([презентація доповіді](#)).

У подальших виступах науковців та експертів зосередилися на основних проблемах входження України в європейський інтелектуальний простір та пошуку механізмів і способів їх розв'язання.